

ANALISE CRÍTICA UTILIZANDO A MATEMÁTICA FINANCEIRA NA REALIDADE DO PPJ (PROJETO PROFISSIONAL DO JOVEM) DA EFA³ NOSSA SENHORA MARIA ROSA MÍSTICA DE SUCUPIRA DO NORTE-MA NO ANO DE 2022

[Educação, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 05/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10782553

Benilson de Araújo Costa¹

Ildomar Carvalho da Silva²

Felix Ferreira Sandes³

Andreane Matias da Silva⁴

Francisco Barros da Silva⁵

Leandro Ribeiro Rêgo⁶

RESUMO- O presente trabalho tem como eixo norteador o Projeto Profissional do Jovem (PPJ), elaborado por educandos filhos de agricultores que estão no curso profissionalizante Técnico em Agropecuária da Escola Familiar Agrícola Nossa Senhora Maria Rosa Mística (EFA) de Sucupira do Norte- MA, objetivando a análise crítica do mesmo utilizando os precedentes da matemática financeira, no que diz respeito ao retorno financeiro para os elaboradores e o retorno para as entidades fornecedoras de recursos para a execução, através de análise

crítica utilizando perguntas norteadoras para chegar a um posicionamento mais preciso. Fazendo essa analogia, verificou-se que o valor adquirido para a implantação dos projetos não retorna para as entidades fornecedoras, o que explica os valores em alta de retorno financeiro aos mesmos. Com isso a análise visa contribuir para melhorar o senso crítico dos educandos para que estes avancem nas condições de desenvolvimento dos projetos produtivos, buscando informações seguras e precisas para a elaboração e se trabalhe o retorno dos recursos, seja para o executor como para a entidade fornecedora.

Palavras- chaves: Matemática financeira. Projeto Profissional do Jovem. EFA- Nossa Senhora Maria Rosa Mística.

1 Introdução

Nos dias atuais, a Matemática figura-se em todas as categorias da Educação Básica. Destacamos sua relevância para o que diz respeito à percepção das relações econômicas e financeiras contemporâneas. Assim, entender e tomar posse dos significados e conceitos da Matemática Financeira é primordial (SILVA, 2022).

Sobre a relação com a Matemática, Araújo (1992, p. 13) diz que: “A matemática financeira é um ramo da matemática aplicada. Mais precisamente é aquele ramo da matemática que estuda o comportamento do dinheiro no tempo”.

Nos dias de hoje, é muito comum encontrar problemas que envolvam conceitos e soluções partindo da Matemática Financeira, principalmente se olharmos para o cotidiano. Então, para auxiliar as pessoas na redução de custos e potencializar a lucratividade, é fundamental um ensino voltado a conscientização e prática de resolução de problemas (SILVA, 2022).

O projeto (PPJ), é um instrumento desenvolvido pelos educandos na escola, com a finalidade de realizar uma possível execução de atividade,

com intuito de mostrar aos mesmos que estes podem desenvolver atividades que lhes trarão retorno financeiro para sua sobrevivência.

O trabalho tem como objetivo principal, analisar os trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano de 2022, com foco na construção financeira do educando e retorno de capital para as entidades fornecedoras, após a concretização e posterior execução da atividade pretendida. Além disso, a temática visa aprimorar as condições de desenvolvimento dos projetos, mostrando com clareza, que pontos estes devem focar para se ter um projeto claro e objetivo.

Com isso foram feitas observações diante das exposições de cada projeto no ano de 2022. Para se chegar a uma conclusão da base financeira que cada educando expunha em seu trabalho, traçou-se uma linha de pesquisa, e diante disso, pode-se verificar se os mesmos a contemplava.

Portanto, o mesmo trata-se de uma análise crítica focando na parte financeira do PPJ (Projeto profissional do Jovem) do desenvolvimento dos projetos produtivos ao término do terceiro ano do ensino médio profissionalizante, no curso técnico em agropecuária, construídos por filhos de agricultores que estudam na EFA de Sucupira do Norte- MA.

2 A matemática financeira, conceitos e vertentes.

A matemática financeira parte do pressuposto do conhecimento básico sobre porcentagem, capital, juros e montante. Ela estuda o valor do dinheiro ao longo do tempo, pois o dinheiro de hoje não tem o mesmo valor do futuro, ou seja, uma taxa de juros é cobrada diante deste tempo. Diante disso a matemática financeira conceitualmente é um conjunto de técnicas e formulações matemáticas que analisa situações financeiras que envolve o dinheiro e o tempo, sendo este dois os fatores chaves para se verificar como os valores podem se modificar.

A matemática financeira desenvolveu-se pari passu com o sistema econômico, conhecido por Economia de Mercado. Dominá-la, por conseguinte, tornou-se como que impositivo, quer pelas implicações do trabalho assalariado, quer pelas operações de compra e venda, quer pelos investimentos de capital (LAUREANO E LEITE, 1987, p. 3).

Segundo VIANNA (2018), para uma melhor compreensão do conceito de matemática financeira, deve se primeiramente conceituar os seguintes pontos:

- **Capital:** É a quantia em dinheiro na “data zero”, ou seja, no início da aplicação. Pode ser o dinheiro investido em uma atividade econômica, o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado. É também chamado de valor presente, valor inicial, valor principal, entre outros.
- **Juros:** É a remuneração obtida pelo uso do capital por um intervalo de tempo, isto é, é o custo do crédito obtido. Pode ser entendido também como sendo o aluguel pelo uso do dinheiro.
- **Prazo:** É o período ao fim do qual os juros são calculados. É também chamado de período de capitalização. Os mais usados são: dia, mês, bimestre, trimestre, semestre e ano.
- **Taxa de Juros:** É o coeficiente resultante da razão entre o juro e o capital. A cada taxa deverá vir anexado o período a que ela se refere. Assim, elas devem estar de acordo com o prazo.
- **Montante:** É a quantia em dinheiro no fim da aplicação, sendo a soma do capital aplicado e o juro produzido em um determinado período. É também chamado de valor futuro, valor final, saldo, entre outros.

Contudo, a matemática financeira é necessária e complexa, e necessita-se conhecê-la para se seguir uma linha mais precisa e chegar em um objetivo.

A matemática financeira desenvolveu-se pari passu com o sistema econômico, conhecido por Economia de Mercado. Dominá-la, por conseguinte, tornou-se como que impositivo, quer pelas implicações do trabalho assalariado, quer pelas operações de compra e venda, quer pelos investimentos de capital
(LAUREANO E LEITE, 1987, p. 3).

3 A Escola (EFA) e a trajetória do Educando

A EFA de Sucupira do Norte trabalha uma modalidade de ensino que integra o ensino médio com um curso profissionalizante. O curso Técnico em Agropecuária é um diferencial e trata a realidade do jovem do campo, buscando a permanência do mesmo no campo. Com isso é trabalhado a realidade destes jovens por serem filhos de agricultores, seja familiar ou patronal.

A trajetória de estudos destes na escola é o grande diferencial para o mercado de trabalho, pois a mesma busca focar no que ele vivencia no seu cotidiano fora dela. Ao mesmo tempo que se trabalha a teoria, se trabalha a prática. A matemática está diretamente envolvida no seu dia-a-dia, onde estes estão sempre sendo avaliados pelos seus atos e trabalhos prestados. Os mesmos contabilizam todos seus atos e feitos e ao final de cada sessão isto é levantado e voltado para seu currículo escolar.

Ainda ao final dos anos de estudos no ensino médio profissionalizante, os educandos da terceira série, tem por obrigação defenderem o PPJ (Projeto Profissional do Jovem). Os temas escolhidos geralmente são escolhidos por estes e diante das suas realidades. O fato é que todo projeto trabalha a matemática, seja orçamentaria e financeira, focando sempre no lucro da atividade.

4 Relação da matemática financeira e o PPJ na EFA de Sucupira do Norte- MA.

O PPJ é um instrumento pedagógico da EFA de Sucupira do Norte, que foca em uma atividade agropecuária, onde o educando escolhe diante de sua realidade, por gostar da atividade ou por achar que terá um retorno considerável diante da execução.

A matemática financeira estar totalmente interligada a realidade de todas as atividades escolhidas, indo desde a contabilização dos materiais, até o momento final quando se sabe qual será seu retorno de capital, ou seja sua receita mensal. Os educandos necessitam utilizar a matemática a todos momentos, pois todas as etapas trabalham com conceitos e montantes que necessitam de valores. Estes fazem um levantamento teórico da realidade da sua atividade, escolhendo a melhor raça se for criação ou a melhor cultivar se for produção, buscando sempre um aumento de produção e conseqüentemente a produtividade.

Nas fases de desenvolvimento do PPJ as etapas que mais trabalham a contabilidade e se usa a matemática para levantar a quantidade de produtos que será necessário para a execução da atividade é os cronogramas de execução, o estudo de mercado, os orçamentos consolidados, a rentabilidade e a projeção de fluxo e caixa. Ao final o educando terá como base, sua atividade e poderá coloca-la em pratica. Com isso, vejamos como funciona cada fase citada:

- **Cronogramas de execução:** Estes buscam fazer o levantamento de como será a distribuição da atividade durante os anos de execução.

É necessário buscar informações sobre a quantidade de produtos que irá utilizar, como será utilizado, como será a utilizado, para assim se trabalhar a disposição da atividade, pra isso a matemática financeira é essencial, pois é um estudo prévio sobre a constante da atividade proposta.

- **Estudo de Mercado:** Este busca fazer um levantamento sobre a atividade proposta diante da realidade de cada um. São buscados quantidades e valores dos produtos, para se ter base de quanto o mercado estar disposto a pagar pelo e ainda saber a quantidade que deve-se fornecer mensalmente para suprir as necessidades dos consumidores.
- **Orçamentos Consolidados:** Estes trabalham com levantamentos de matérias que serão utilizados para a execução da atividade. Através destes, se saberá a quantidade de produtos, o valor unitário e valor total dos mesmos, tendo base de quanto se gastará para se ter uma atividade bem desenvolvida. Ainda dentro dos orçamentos de trabalha uma taxa de porcentagem no valor de 5% (cinco por cento), acrescentada sobre o valor total do projeto, que tem por finalidade obter-se um valor a mais para possíveis imprevistos e variáveis que se possa ter no decorrer da atividade.
- **Rentabilidade:** este item tem por finalidade saber quando o educando terá de retorno de capital bruto diante da atividade desenvolvida. Geralmente é verificado a quantidade de produto, multiplicado pelo valor unitário, que este buscou quando fez o levantamento no estudo de mercado. Antes dessa multiplicação é retirado da quantidade de produtos uma porcentagem de 5%, pois se trabalha com a realidade de que todo produto tem suas perdas durante o processo de execução, transporte, colheita, etc. Feito isso, ocorre a multiplicação e se obtém a receita bruta em dinheiro do projeto.
- **Projeção de fluxo e caixa:** Este ponto do projeto trabalha com foco na renda mensal para os executores diante das atividades realizadas. Às vezes, dependendo da atividade e por demandarem um valor considerável para execução, o primeiro ano trabalhado é as

vezes negativo, se recuperando sempre nos anos posteriores. Para se obter o salário mensal, subtrai-se da receita bruta encontrada no item rentabilidade, o valor das despesas levantadas nos orçamentos consolidados, encontrando o valor líquido em dinheiro, ou seja, a receita líquida, logo após essa receita líquida é dividida por 12, correspondente aos 12 meses do ano e encontra-se o salário mensal.

Utilizando-se da matemática financeira, sabe-se que esta é de extrema importância para se chegar a um denominador comum, contudo se a atividade é rentável ou não.

5 Procedimentos Metodológicos Utilizados na Análise Crítica

Foram elencadas perguntas de base financeira pro melhor entendimento sobre os projetos expostos, tais como:

- Qual a linha de crédito os educandos utilizavam para obter o recurso para a posterior execução do projeto?
- Que entidade poderia fornecer essa linha de crédito?
- Como seria aplicado esse recurso?
- Qual o nível de despesas do projeto?
- Qual o retorno financeiro bruto, diante da atividade?
- Qual o retorno financeiro mensal, diante da atividade desenvolvida?
- Qual a taxa de juros a entidade fornecedora cobraria diante do retorno de capital?

Posteriormente realizado a análise sobre a abordagem dos educandos com seus projetos produtivos e verificação diante das perguntas elaboradas e feito levantamento dos pontos atendidos e os pontos não contemplados.

6 Análise obtida diante das questões elaboradas, contemplando a explicação do projeto produtivo desenvolvido pelos educandos.

Para se desenvolver um projeto de produção, sabe-se que é necessário um capital de giro, para que este saia do papel e seja executado. O que se observa na elaboração dos projetos desenvolvidos na realidade da EFA de Sucupira do Norte é que a maioria dos educandos trabalham com bancos, sobre alguma linha de crédito que facilite o fornecimento da receita para o desenvolvimento, ou buscam o apoio da família. Contudo, toda entidade/empresa/instituição, seja ela qual for, quer ter um retorno do que foi “emprestado”, portanto a partir do momento que a atividade traz um retorno, as dívidas serão cobradas.

Entretanto, com a análise proposta, observou-se que os educandos trabalham vários requisitos levantados nos questionários, mas deixam a desejar em outros, obtendo resultados na maioria das vezes superfaturados ou com perdas grandiosas. Porém o que mais se chama a atenção é o retorno financeiro da atividade pretendido, dependendo da mesma, pois os mesmos são elevados. Contudo o que chama atenção é o fato que não se tem um retorno para a entidade contribuinte, na qual se utilizaram de uma linha de crédito, o que explica os valores em alta.

É necessária uma abordagem mais profunda em relação a matemática financeira, principalmente em relação a este fator citado, levando em consideração o capital, juros, taxas de juros, porcentagens e montante para se obter um resultado preciso.

Sobre a abordagem no ensino, Silva (2022) afirma que:

[...] os alunos apresentam grande dificuldade e não conseguem assimilar os conteúdos quando envolve o ensino da Matemática, em especial, as porcentagens. É notório também que, quando se soma os conteúdos propostos para relevar as circunstâncias que envolva problemas do cotidiano, o aluno se sente formador de seu próprio conhecimento, motivo pela

qual se fundamenta a implantação do conteúdo de juros simples e compostos mostrando o contexto deste tema e a importância do mesmo para o exercício da cidadania (SILVA, 2022, p. 10).

7 Considerações finais

Com a elaboração deste trabalho pode-se observar que os educandos possuem uma base e um amplo conhecimento quando se propõem a elaborar os projetos produtivos, pois buscam as informações de forma precisa e eficaz para alguns pontos específicos.

No entanto ainda deixam a desejar no quesito, matemática financeira, muitas vezes devido possuírem uma base frágil, no que diz respeito a esta temática. É algo que pode ser corrigido e se obter resultados seguros e satisfatórios para a implantação e execução dos projetos desenvolvidos.

No entanto esta análise visou mostrar os erros cometidos, mas com como estímulo para melhora-los e transforma-los em acertos, para posteriormente se ter uma base sólida.

8 Referências Bibliográficas

COSTA, B. A. LAUREANO, J. L.; LEITE, O. V. Os segredos da matemática financeira. São Paulo: Ática, 1987.

SILVA, C.V. Uma análise da abordagem de Matemática financeira em livros didáticos. 2022. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022.

VIANNA, Renata de Moura Issa. **Matemática Financeira**. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS. Salvador 2018.

¹Licenciatura Plena em Matemática /Especialização em Ensino da matemática/ E-mail: benilson222@gmail.com

²Agronomia Bacharelado/ Especialização em Educação do Campo/Especialização em Gestão do Agronegócio e Legislação Ambiental/ E-mail: ildomarcavilhodasilva11@gmail.com

³Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação em Ciências Agrárias/ Especialista e Agricultura Orgânica/ E-mail: felixsandes@yahoo.com.br

⁴ Especialização em Literatura e Ensino/E-mail: Andreane.matias@hotmail.com

⁵Licenciatura em Pedagogia/Licenciatura em Artes/ Especialização em Educação Infantil e Ensino Fundamental/Especialização em Psicopedagogia/ Especialização em Ensino da Arte/ Mestrado em Formação de Professores/E-mail: barrhosii@gmail.com

⁶Licenciatura em Pedagogia/Especialização em Informática na Educação./E-mail: leandrorr20@hotmail.com

EFA³- Escola Família Agrícola

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil